

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ НИГОҲИДА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС

Qunduzova Gulsanam Xomidjonovna

Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani,

Oq oltin MFY,

Yoshlar ishlari yetakchisi

Аннотация: Мазкур мақолада юртимизда амалга оширилаётган турли ислохотлар, президентимизнинг ёшларга қаратаётган эътиборлари, уларга яратиб берилаётган шарт-шароитлар ҳақида суз юритилган.

Калит сўзлар: *ренессанс, адабиёт, маданият, санъат, илм-фан, жаҳид, маънавий ҳуқуқ, илм-фан.*

Ҳар биримизга малумки, барча давр тараққиётининг белгиланишида ўз тамойиллари, ҳаракатлар стратегияси мақсадлари бўлади. 21- асрнинг иккинчи ўн йиллиги арафасида, аниқроғи Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 29 йиллиги байрами муносабати билан Мамлакатимиз Президентининг байрам табригида ҳозирги даврда тараққиётимизнинг мақсади Учинчи Ренессансга қаратилиши лозимлиги таъкидлаб ўтилди.

Ўзбекистонда муваффақиятли ривожланишнинг асоси шундаки, Президент Шавкат Мирзиёев ва республика ҳукумати ташаббуси билан ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқларни таъминлашга қаратилган барча йўналишларда босқичма-босқич ва изчил амалга оширилмоқда

9-12 асрларда шарқ Уйғониш даврининг минтақамиздаги 1- даври тўғри келиб, бу мусулмон Уйғониш даври хисобланади. Айнан ўша пайтда

энциклопедик билим эгалари, таниқли мутафаккирлар буюк, олимлар пайдо бўлишди. Абу Али ибн Сино, Муҳаммад Хоразмий, Абу Бакр Розий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний аниқ фанларнинг ривожланишига улкан ва беқиёс ҳисса қўшдилар. Абу Мансур Мотуридий, Имом Бухорий, Ҳаким Термизий, Абу Бакр аш-Шоший, Бурхониддин Марғиноний, Маҳмуд Замахшарий ва бошқа дунё тан олган аждодларимизнинг буюк асарлари инсон тафаккури хазинасини ниҳоятда бойитди, исломий ёки мусулмон ҳуқуқларини сифат жиҳатидан янги даражага кўтарди.

10- аср охирига келиб Самарқандда 17 та мадраса бўлган. Улар Исломий таълимотлар билан бир қаторда дунёвий илмлардан ҳам дарс бердилар. Бир пайтлар Умар Хайём нафақат шоир, балки файласуф ва астроном сифатида ҳам танилган Самарқандда таҳсил олган.

2- давр XIV-XVI асрларгф тугри келиб - Темурийлар Уйғонишидир. Амир Темури яратган буюк империянинг ўрни ва аҳамияти беқиёс: буюк Соҳибқирон ўз империясининг пойтахти - дунёнинг турли минтақаларидан келган олимлар, ёзувчилар, меъморлар ва ҳунармандлар йиғилган. У илм-фан, таълим ва касбларни рағбатлантирди.

Темурининг набираси, таниқли математик, астроном, ўқитувчи ва шоир, энциклопедик олим Мирзо Улуғбек энг муҳим расадхоналардан бирига асос солган, бой кутубхона қурган ва Самарқанд олимлар мактабини яратган. Унинг бутун ҳаётидаги таниқли асари - "Зиж Улуғбек" ("Зижжи-Кўрагоний") юлдузлар каталоги бутун инсоният учун иш бўлди. У мамлакатда олий таълим тизимини ривожлантириш тўғрисида ғамхўрлик қилди. У кўплаб олимлар ишлаган Самарқанд, Ғиждувон ва Бухорода бир қанча мадрасаларни қурдирган. У одамларни фанларни ўрганишга даъват этди, математик, астрономия, физика, кимё, геодезия, фармакология, тиббиёт, тарих, фалсафа ва адабиёт каби ижтимоий, гуманитар, аниқ ва табиий фанларнинг мадрасаларида ўқитишни йўлга қўйди. У пайғамбаримиз Муҳаммаднинг: "Илмга интилиш ҳар бир мусулмон ва мусулмон аёлнинг бурчидир" деган

машҳур ҳадисини доимий равишда амалга оширди.

«Ренессанс» - французча “қайта туғилиш” деган маънони англатса-да, менинг назаримда ҳаётда янги ғояларни, илм-фан, тараққиётнинг барча соҳаларида янгиликларни қайта кўриб чиқиш маъносини касб этади. Фаннинг буюк даҳолари оламни ва одамни англаш учун неча минг йиллардан бери илмий тадқиқотлар олиб борганлар ва бу ҳануз давом этиб келмоқда. Ренессанснинг асосий аломатлари инсонни улуғлаш, унинг онгида янги бир ўзгаришларни яратиш, унинг ақлий тафаккурини, онг имкониятларини янги бир уйғоқ туйғулар билан тўлдиришдир.

Туркистон – Мовароуннаҳр - Марказий Осиёдаги 2- Ренессанс ўн тўртинчи асрнинг охириги чораги ва ўн олтинчи аср бошлари Амир Темур ва Темурийлар даврида юз берди. Ўзининг муайян жиҳатлари билан Биринчи ренессанснинг янги тарихий шароитлардаги кўриниши бўлган бу давр ҳам дунё цивилизациясига қўшган муносиб ҳиссаси билан эътирофлидир.

Илк ўрта асрларда буюк аждодларимизнинг тарих, география, фалсафа, маданият ва санъат, меъморчилик, давлат ва ижтимоий қурилиш, ҳуқуқшунослик соҳасидаги буюк илмий ғоялари ва кашфиётлари, шунингдек математика, астрономия, физика, кимё, геодезия, минералогия, фармакология, тиббиёт дунё фанлари ва цивилизацияси ривожига туб ўзгаришларга ҳисса қўшди.

Жадид аждодларимиз ҳам зиёлилар эдилар: улар мадрасада таҳсил олиб, мустақиллик, тараққиёт ва фаровонликка фақат маърифат, билим эгаллаш ва илм-фанни чуқур ўрганиш орқали эришилади, деб ҳисоблашган. Шунинг учун Маҳмудхўжа Бехбудий шундай деган: "Мактаб дунёдаги энг буюк маскан".

Ва, афсуски, биз ушбу бой меросни кўп йиллар давомида ўрганмаганмиз, буюк алломаларимиз ва мутафаккирларимиз бошлаган кашфиётларни мукамалликка этказмаганмиз. Улар илм-фан йўлидаги бурчларига, инсонпарварлик ва маърифатпарварлик ғояларига доимо содиқ қолишган.

Бугунги кунда уларнинг улкан илмий мероси европа ва дунёнинг бошқа

мамлакатларидан келган олимлар томонидан фаол ўрганилмоқда. Бу ҳақда гап кетганда, 1994 йилда Ўзбекистон ҳукумати ва ЮНЕСКО ташаббуси билан Париждаги ушбу халқаро ташкилотнинг штаб-квартирасида Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллиги кенг нишонланганини алоҳида таъкидлаш лозим. Мустақилликнинг биринчи давридаги биринчи йирик халқаро илмий конференцияга айланган ушбу нуфузли тадбир мисолида ҳам биз буюк аجدодимизнинг илмий меросини дунёга тан олишнинг юқори даражасига амин бўлишимиз мумкин.

Жаҳон цивилизациясига ўз ҳиссасини қўшган ҳар қандай мамлакат олимларининг сони Ўзбекистонда ўсган олимлар сони каби кўп эмас. Бу билан фахрланишга бизнинг маънавий ҳуқуқимиз бор.

Мамлакатимизда инсон тарбиясига ижобий муносабат азалий анъаналарга эга. 9-10- асрлардан бери катта ва кичик шаҳарларда кўплаб мактаб ва мадрасалар фаолият кўрсатган. Биринчи очиқ олий ўқув юртининг тарихи ҳам кўп асрликдир.

Кейинги даврда тарихчилар, олимлар, олимлар, халқаро экспертлар ҳозирги Самарқанд давлат университети пойдеворига биринчи тош Ўрта асрларда қўйилганлигини ва университет Мадрасаи олий Мирзо Улуғбек вориси эканлигини таъкидладилар.

Ушбу мадрасаларда таҳсил олган буюк аجدодлардан бизга 100 мингга яқин қўлёзма ва тошбосма мерос қолган. Сўнгги икки-уч йил ичида Президент ташаббуси билан республикага юзлаб қўлёзмалар қайтарилди. Бундан ташқари, нуроний аجدодларимизнинг кўплаб китоблари топилиб, тегишли илмий муассасаларга ўтказилди.

Иқтисодчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бугунги кунда дунё бойлигининг 16 фоизини ишлаб чиқариш, 20 фоизини табиий ресурслар ташкил этади. Дунё аҳолисига эга бўлган бойликларнинг қолган 64 фоизи бевосита инсон салоҳияти, одамларнинг билим ва тажрибаси билан боғлиқ. Шу маънода, ривожланган тараққиёт ёлидан бораётган ва ҳар жабҳада юқори

кўрсаткичларга эга бўлган мамлакатимиз ҳар томонлама етук, билимли ва тажрибали кадрларга муҳтож.

Сўнгги йилларда бир қатор фармон ва фармонлар қабул қилиниб, бунинг учун пойдевор яратилди. Мактабгача, умумий ва олий таълим тизими янгиланмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Президенти, хусусан, 2017 йил сентябр ойида Ислом ҳамкорлик ташкилотининг (ИХТ) Фан ва технологиялар бўйича биринчи саммитидаги нутқида мусулмон дунёсининг кўплаб давлатлари эътиборини тортди. илм-фан ва технологиялар соҳасида ривожланган давлатлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда.

3- ренессанс мамлакатимиздаги тарихий ва тадрижий анъаналарни давом эттира бориб, фан – адабиёт, санъат ва техника каби кўплаб соҳаларда янгича ёндашувларни талаб этади. Бу янгиликларни рўёбга чиқариш учун мамлакатимизда имкониятлар эшиги очиқ. Ёшларга қўйиладиган ягона талаб - ўқиб, ўрганиш, изланиш, янгиликлар яратиш. Ватан тақдири, келажаги бўлган ёшларга мактабгача таълим муассасасидан тортиб, олий ўқув юртлирида ҳам, хаттоки жамиятнинг энг катта бўғини бўлган маҳаллаларда ҳам шарт- шароитлар яратиб берилмоқда.

3- Ренессансда ”Ёшларни илм-фанга қизиқтиришнинг ноанъанавий усуллари” бўйича ўз фикр-ўйларимни ифодалашга ҳаракат қилдим. Бунда аввало аждодларимиз мероси ва буюк тарихимиз ҳақида билимларимизни оширишимиз, давр қаҳрамонларини тарих сахналарига олиб чиқишимиз керак. Тарихий қаҳрамонлар, буюк алломалар ижодини чуқур ўрганишимиз, улардан қолган маънавий, маърифий, илмий, моддий бойликларни кадрлашимиз керак.

Шоир Чўлпон ёзиб қолдирганидек, “Адабиёт, маданият яшаса, миллат яшайди.” деган фикрларни давом эттириб, ижтимоий ҳаётдаги ҳар бир ҳолатни бадиий ифодалаб, салбий ва ижобий образлар орқали халқнинг маънавиятини юксалтиришга ҳаракат қилмоғимиз керак. Саҳна кўринишлари ёшларнинг

билим савияларини оширишга, уйғотишга хизмат қилиши керак деб ўйлайман. Ўтган аср бошларида яшаб ўтган мутафаккирларимиздан бири Маҳмудхўжа Бехбудий “Театр – бу ибратхонадир” деб бежиз айтмаган. Ибратхона бўлган театр сахналари мазмунли, халқ ва давр талабидан келиб чиқиб ёндашиладиган сахна асарлари билан, фойелар эса талабгор ёшлар ва томошабинлар билан тўлдирилди. Бу жараёнда ҳам тингловчида, ҳам ижрочида сўзлаш, тинглаш, ижро, истеъдод маҳорати ва театр маданияти ошиб боради. Мактаб ва ўқув юртларидаги дарсларда турли ўтиш услублари қўлланилиб, Конференция, Сахнали дарс, “Ақлий ҳужум”, Баҳс-дебат каби ноанъанавий методлардан фойдаланилса, ўқитувчи ва ўқувчи, талаба ўртасидаги мутаносибликлар йўқолиб, меҳр-муҳаббат, ҳурмат, оқибат туйғулари ҳам кучаярди. Дарслар сифат-самарадорлиги ошиб борарди. Дарс жараёнида ўқитувчи ўз фанидан билимини мукаммаллаштириш учун қанча интилса, унинг тингловчилари яъни ўқувчиларида ҳам шу фанга қизиқиш, ўқитувчига ҳурмат ошиб боради. Янги мавзунини ўзлаштириш учун қўйиладиган қўшимча талаблар “Билдим, биламан, билишга ҳаракат қиламан” деган ғоя ўқувчида кўпроқ китоб ўқишни, интернет ва бошқа манбалардан фойдаланиш малакасини оширади. Ўтиладиган дарсларда эса талаба ёшларда сахна ва нутқ маданияти, тинглаш маданияти ортади. Тарихга, тарихий анъаналарга, маданий ва миллий қадриятларга қизиқиш ошиб боради.

Талаба ёшлар 3- Ренессанс шаклланиши ва ривожланиши учун доимо ҳаракатда, ўқиш, ўрганиш, изланиш учун интилишда бўлишлари керак деб ҳисоблайман. Бунинг учун бизга имкониятлар яратиб берилган. Ватанга фидойи, ватанпарвар, ўз юртини севадиган, унинг ўтмишини яхши биладиган ва кадрлайдиган муносиб ёшлар керак. Ренессанс даври фарзандлари илмли, билимли жаҳон цивилизацияси ютуқларини яхши биладиган, замон талабларини тушунадиган, фан-техника билан сирдош, унинг сир-асрорларидан огоҳ ёшлар бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акбарова М., Турсунова Г., Абдуназаров З. Section 3. Theater art//European Journal of Arts. – С. 125.
2. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
3. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
4. Болтабоева У. Нутқ санъатининг ўзига хос хусусиятлари: муаммо ва ечимлар //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. I (2).
5. Boltaboeva U. Using Oral Folk Art Methods in Improving Speech Technology //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
6. Усмонов Ш. САҲНАДА ТАШҚИ ҚИЁФАГА АКТЁРНИНГ МУНОСАБАТИ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. II.
7. Усмонов Ш. Илм даргоҳига бир назар //Oriental Art and Culture. – 2019. – №. IV (1).
8. Умарова Х., Усмонов Ш. Санъатга бағишланган умр //Oriental Art and Culture. – 2019. – №. IV (1).